

PROGRAMA DE MANEJO INTEGRADO DEL PICHE DE LA BATATA, *CYLAS FORMICARIUS VAR ELEGANTULUS* EN PUERTO RICO

Wanda Almodóvar, Martha Giraldo, Giovannie Soto-Torres,
Sofía Macchiavelli-Girón, Edda L. Martínez

La producción de batata en Puerto Rico ha tenido un aumento considerable en los últimos años. El picudo *Cylas formicarius* var *elegantulus* conocido comúnmente como piche de la batata causa grandes pérdidas en la producción. Esto se debe a que el daño lo produce principalmente en la batata (órgano comestible) impidiendo su comercialización. Este proyecto promovió un esfuerzo educativo sobre el uso de estrategias efectivas para reducir el daño de esta plaga en la producción de batata. Muchos agricultores no están implementando Manejo Integrado de Plagas (MIP) en sus fincas. Esta iniciativa demostró que la adopción de prácticas de MIP por los agricultores puede mejorar la calidad de este cultivo, reduciendo los daños, produciendo mayor cantidad de batata comercial y aumentando las ganancias obtenidas.

A través de este proyecto se entrevistaron 30 productores de batata para conocer su conocimiento sobre el MIP y las prácticas que utilizan para controlar el piche de la batata. Nuestros hallazgos mostraron que el 67% de los agricultores encuestados han estado cultivando batata de 1-5 años (Figura 2A), el 90% reportan que siembran el cultivo durante los meses de agosto a diciembre y el 50% cosecha a los 4 meses (Figura 2B). El 72% conoce lo que es el MIP, el 67% reconoce el daño que ocasiona el piche en la batata (Figura 3A) y el 46% lo reconoce como su mayor problema (Figura 3B). Las prácticas de manejo más comunes que llevan a cabo los agricultores después de la cosecha son; la rotación con otro cultivo que no sea de raíz (89%), dejar un período de barbecho (61%) y la eliminación de residuos de cosecha (50%), (Figura 4).

Figura 2. A. Años que llevan cultivando batata, B. Mes en que cosechan batata los agricultores entrevistados

Figura 3. A. Daños causados por el piche identificados por los agricultores, B. Mayor problema identificado por los agricultores en sus fincas.

Figura 4. Prácticas de manejo más comunes que llevan a cabo los agricultores de batata después de la cosecha.

Se evaluó el manejo integrado del piche en dos fincas demostrativas, una en la región sur en Santa Isabel bajo condiciones de labranza y cosecha mecanizadas y de producción comercial para venta a supermercados y comercios locales, y otra en la región norte en Camuy. Esta última bajo condiciones de labranza y cosecha manual no mecanizada, para venta escalonada directa en la finca para consumidores o mercados agrícolas (Figura 5).

Figura 5. A. cosecha mecanizada en Santa Isabel, B. agricultor Luis Pujols luego de cosecha manual en Camuy.

En las fincas demostrativas se realizó un monitoreo de la población del insecto durante el ciclo del cultivo, 1-5 meses. Se sembraron las variedades Camuy, 04-006, Canolia y 04-180 (Figura 6). Se colocaron trampas con feromonas (Marca "Great Lakes IPM™") alrededor del predio para contabilizar las poblaciones del piche de la batata desde diciembre 2021 hasta mayo 2022, durante la época de siembra. (Figura 7). Las poblaciones de piche se contaban una vez por semana. Se observó una baja población del insecto en ambos sitios tres meses después de la siembra, con un marcado aumento en la población del insecto en el 4^{to} mes. Se determinó el daño ocasionado por el piche en los tallos bisemanalmente colocando un cuadrante de 1' cuadrado al azar en cada variedad, utilizando una escala de índice de daño desarrollada por el grupo de IPM del SEA (Figura 8). Esto se hizo con el propósito de poder tomar decisiones de manejo y decidir si se debían colocar mas trampas con feromonas en la siembra.

VARIEDAD CAMUY

VARIEDAD CANOLIA

VARIEDAD 04-006*

VARIEDAD 04-180*

Figura 6. Variedades de batata sembradas en los proyectos demostrativos. *Las variedades 04-006 y 04-180 fueron desarrolladas por el Dr. Carlos Ortiz, investigador jubilado de la Estación Experimental Agrícola.

Figura 7. Se colocaron trampas con feromonas alrededor del predio para contabilizar las poblaciones del piche durante la época de siembra, desde diciembre 2021 hasta mayo 2022.

Figura 8. El estudiante Adiel Andino, estudiante subgraduado con ayudantía en el proyecto, evaluando la siembra utilizando la escala de índice de daño por piche en los tallos.

Figura 7. Se colocaron trampas con feromonas alrededor del predio para contabilizar las poblaciones del piche durante la época de siembra, desde diciembre 2021 hasta mayo 2022.

El plan de MIP para el control del piche en las fincas se entregó a los agricultores en dos talleres, uno en Santa Isabel y el otro en Camuy. Los datos de la pre-prueba administrada mostraron que los agricultores estaban muy bien informados sobre los conceptos básicos de la siembra de batata. En Camuy, todos los participantes tenían pleno conocimiento del uso de trampas para monitorear las poblaciones de piche en la siembra desde la pre-prueba. En Santa Isabel el 20% de los participantes aumentó su conocimiento sobre esta pregunta en la post-prueba. En ambos lugares, la pregunta donde los participantes tuvieron mayor desconocimiento fue que la fertilización de batata debe ocurrir tan pronto surjan los primeros brotes después de la siembra. En Camuy, el 13% de los participantes incrementó sus conocimientos sobre las siguientes dos prácticas: cosechar antes de los 6 meses para prevenir el daño por el piche y no sembrar un segundo ciclo en el mismo campo después de la cosecha para reducir los daños por el piche y otras plagas. En Santa Isabel, desde la pre-prueba, todos los participantes estaban conscientes de que tener riego en la siembra evita que el piche llegue a la raíz y la dañe. El plan de MIP que se compartió con los agricultores los ayudará a evitar pérdidas causadas por el piche y mejorará la producción de batata de calidad comercial para satisfacer la demanda local.

Día de campo en el proyecto demostrativo de Camuy ubicado en la finca del agricultor, Luis Pujols.

La Dra. Sofia Macchiavelli y el agricultor Luis Pujols, junto a los agricultores que participaron del día de Campo en Camuy.

La Dra. Martha Giraldo explicando a los agricultores las prácticas de manejo integrado que deben llevarse a cabo durante la postcosecha

El Dr. Giovannie Soto explicando a los agricultores como utilizar y mantener las trampas con feromonas para monitorear las poblaciones del piche en las siembras.

Cosecha mecanizada en la finca del agricultor Jesús Flecha en Santa Isabel.

El agricultor Luis Pujols de Camuy establece lazo de amistad con el agricultor Jesús Flecha, dos agricultores diferentes, dos formas diferentes de sembrar un mismo cultivo.

Afiche educativo mostrando el ciclo de vida del piche y el plan de manejo recomendado a los agricultores.

